

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦЕАЛ ЎЗБЕКИСТАНА: РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Абдусалимов Миржалол¹, Хамдамов Аббор²

^{1,2}Каршинский государственный университет Экономический факультет направление
"Маркетинг" студенты 4-го курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618616>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности образовательного туризма в качестве дидактических условий для построения образовательно-познавательных траекторий в рамках повышения квалификации педагогических кадров. А также, что проанализировано что в современных условиях в сфере туризма развивается частно-государственное партнерство, демонстрирующее различные формы и модели в разных странах.

Ключевые слова: Культурно-исторический туризм, культурное наследие, образовательный туризм, турпотенциал, повышение профессиональной квалификации, компетенция, междисциплинарный принцип, регистрация иностранных граждан.

Туристическая деятельность приносит существенный доход в казну государства, а также поддерживает другие экономические отрасли (транспорт, поставку продуктов питания, создание сувенирной продукции и других товаров, строительство), обеспечивая тем самым жителей страны новыми рабочими местами.

Можно сказать, что за последние годы туристический бизнес начал свое стремительное развитие во всех странах мира. Знакомясь с опытом различных зарубежных стран можно увидеть, что успех развития туристического бизнеса во многом зависит от того, как на государственном уровне воспринимается эта отрасль, и как государственные институты поддерживают эту отрасль, и какой политика этом плане для того чтобы получать доходы от туристского бизнеса любое цивилизованное государство должно вкладывать значительные средства для исследования своих территорий с целью оценки туристического потенциала. Государственные программы должны способствовать развитию туристского бизнеса, развитию туристских центров, созданию и развитию необходимой инфраструктуры, а также рекламы и информационного обеспечения.

Развитие международного туризма на фоне совершенствования в Узбекистане малого бизнеса и частного предпринимательства привело к тому, что на практике в международном туристском рынке страны сейчас предлагаются гостиницы разного уровня комфорта по различным ценовым категориям. Каждый год средства массовой информации информируют о новых формах этого сервиса для многочисленных клиентов.

Президент Республики Узбекистан подписал указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристической отрасли Республики Узбекистан». Согласно этому указу, туризму придаётся статус стратегического сектора экономики. Основное внимание уделяется превращению его в мощную сферу устойчивого роста экономики государства, эффективному использованию туристского потенциала регионов, повышению влияния туризма на улучшение уровня жизни и достатка населения. Узбекистан имеет огромный потенциал в туристской индустрии. Это свыше 7 тысяч объектов культурного наследия,

более 200 из которых расположены в четырех городах-музеях - Хиве, Бухаре, Шахрисабзе и Самарканде. Все они включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, на территории страны расположено 8 заповедников, 2 природных и 1 национальный парк, 6 памятников природы, 11 заказников, более 50 водоохранных зон, которые также являются привлекательными туристическими объектами.

Экспорт посетителей считается самым важным компонентом Travel&tourism. В 2017 году Узбекистан посетили 1,857,000 международных туристов, показывая рост в 4.6 %. Прогноз на 2027 год составляет 3,903,000. Капитальные инвестиции в 2016 году составили 1,008,0 млрд. сум. В 2017 году показатель вырос на 7.4 %, прогнозы на 2027 год составили 1,933.8 млрд. сум. Поскольку туризм стимулирует развитие инфраструктуры страны, имеет сильное положительное влияние и помогает диверсифицировать экономику, поддерживает локальную культуру и других структур туристской инфраструктуры, путешествие и туризм считаются ведущей экспортной индустрией по всему миру, для стран Средней Азии в том числе. Самые древние города, через которые прошел Великий Шелковый Путь, расположены именно на сегодняшней территории Узбекистана. Города как Бухара, Самарканд, Хива, Шахрисабз (древний Кеш), Маргелан сегодня являются главными направлениями туристского потока. Создание новых туристских направлений, таких как паломнический туризм, создание «золотого кольца», включающего в себя туристские города Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива и Фергана, позволят повысить туристическую привлекательность страны.

Развитию туризма в Узбекистане уделяется огромное внимание. В частности, в целях создания удобств прибывающим иностранным туристам кардинально упрощены визовые и регистрационные процессы. Упрощен порядок временной регистрации иностранных граждан на территории республики, который полностью переведен в электронный формат E-mehmon. Данная система предоставляет средства размещения, лечебным учреждениям, туристическим компаниям, гостевым домам и владельцам частных квартир право регистрации иностранных граждан. Самостоятельно путешествующие по стране могут сделать это через интернет и мобильные приложения.

Наряду с традиционным культурно-историческим туризмом, успешно развиваются такие новые для Узбекистана виды туризма, как паломнический, экологический, познавательный, этнографический, гастрономический, спортивный, лечебно-оздоровительный, сельский, промышленный, деловой и иные виды туризма.

Турпотенциал Узбекистана уже достаточно известен за рубежом. Этому во многом способствует народная дипломатия и эффективная реклама с использованием современных технологий.

Внимание потенциальных иностранных туристов привлекают культурные мероприятия, проводимые в стране, которые знакомят с историей и традициями узбекского народа, с его самобытной культурой, ремеслами и искусством. Среди таких мероприятий ставший традиционным фестиваль «Шелк и специи», проводимый в Бухаре, международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари», организуемый в Самарканде. Большую популярность завоевывают такие международные мероприятия, как Международный форум искусства макама в Шахрисабзе, форум зиёрат-туризма в Бухаре, спортивное соревнование «Игры богатырей» в Хиве, Фестиваль электронной музыки в Ташкенте, Туристическая ярмарка стран СНГ в Самарканде и другие.

В результате глобального кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса, туризм стал одной из самых пострадавших отраслей. Но несмотря на это, в 2020 году

Узбекистан в общей сложности посетили 1 миллион 504 тысячи иностранных туристов. При этом оказаны туристические услуги на 261 млн долларов.

Получил значительное развитие и внутренний туризм. Были организованы поездки внутри страны для 1,8 миллиона человек, в текущем же году ожидается резкое увеличение этого количества до 7,5 млн туристов.

На 2021 год разработаны конкретные планы по привлечению 1,7 миллиона туристов из-за рубежа. Ожидается экспорт туристических услуг на 370 млн долларов.

Узбекистан обошел издержки пандемии. Его огромному потенциалу в туристической области вполне по силам решение поставленных больших задач по наращиванию потока туристов. **В современных условиях в сфере туризма развивается частно-государственное партнерство, демонстрирующее различные формы и модели в разных странах. То есть с учетом активизации процессов глобализации, ужесточения конкуренции, такого рода партнерство является необходимым для продвижения национального туристского продукта на международный рынок, разработки маркетингового плана, осуществления рекламной деятельности, совместного финансирования туристских проектов.**

В сфере туризма крутятся большие деньги, экономики некоторых стран целиком держатся на туризме, так что неудивительно, что сюда приходят новые технологии. Очень упростился самостоятельный туризм. Современные приложения, агрегаторы транспортных компаний, системы бронирования номеров в отелях и автомобилей позволяют организовать и оплатить свое путешествие прямо на ходу со смартфона. Не меньшее значение имеют современные средства связи — мобильная, спутниковая, GPS, для обеспечения безопасности путешествий. А современные материалы позволяют изготовить туристическое оборудование более прочное, надежное и функциональное, чем это было доступно еще недавно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Нарзиев М., Ермаков А., Бабакулов А. «Современное состояние и тенденции развития индустрии туризма в Узбекистане»
2. Firdavs Saliev «Economic Advancement of Tourism Industry in Uzbekistan»/ June 2015.
3. Саидов, А. А. Индустрия туризма в Узбекистане: проблемы и тенденции развития / Молодой ученый. — 2019. — № 23 (261). — С. 302-304.
4. Тайгибова Т. Т. Государственное регулирование развития въездного туризма // Молодой ученый. - 2012. - №1. Т.1. - С. 153-157.
5. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: учебник, 3-е издание.- Минск: Новое знание, 2002. - С.321.
6. Noe F., Uysal M., Magnini V. Tourist Customer Service Satisfaction: An Encounter Approach. - Oxon: Routledge Advances in Tourism, 2010. - 379p.
7. Qosimov Jahongir O'zbekistonda sayyohlik turizmini rivojlantirishning masalalari. Vol. 2(2022): Gospodarka i Innowacje (452-456-betlar)
8. <http://www.gospodarkainnowacje.pl/index.php/poland/article/view/555>
9. Qosimov Jahongir. The role of the digital economy in the world Scientific progress volume 3 ISSUE 2 2022. ISSN: 2181-1601 www.scientificprogress.uz .435-438 betlar
10. <https://www.scientificprogress.uz/jurnallar/volume-3-issue-2>